

УДК 94(47).084.8

**«ПЕРЕСМОТР РОЛИ КАЗАЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ»**

**«RE-EVALUATION OF THE ROLE OF THE COSSACKS IN THE CONTEXT OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR: HISTORICAL RESEARCH AND MUSEUM EXHIBITIONS»**

**Слепущенко К.А.¹
Slepushchnko C. A.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация: В статье изучено историческое и культурное значение казачества Кубани. По результатам анализа монографии Г.Л. Воскобойникова «Казачество и кавалерия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», констатируется, что в 1943 году казацкие части сыграли ключевую роль в успехах Красной Армии благодаря своей мобильности и отваге. Х.И. Сиджах в труде «В вихре конных атак» исследовал уникальные стратегические приемы адыгской кавалерии. Музейные мероприятия, такие как выставка в Российской государственном архиве социально-политической истории, продолжают обогащать понимание общественности о значении казачества и его взаимодействии с историческими событиями, что способствует сохранению многогранной исторической памяти.

Abstract: The article examines the historical and cultural significance of the Kuban Cossacks. Based on the analysis of G.L. Voskoboinikov's monograph "Cossacks and Cavalry during the Great Patriotic War of 1941-1945", it is stated that in 1943, Cossack units played a key role in the successes of the Red Army due to their mobility and courage. H.I. Sidzhakh in his work "In the Whirlwind of Horse Attacks" examined the unique strategic techniques of the Adyghe cavalry. Museum events, such as the exhibition at the Russian State Archive of Socio-Political History, continue to enrich the public's understanding of the significance of the Cossacks and their interaction with historical events, which contributes to the preservation of multifaceted historical memory.

Ключевые слова: Кубанское казачество, Адыгея, Сохранение исторической памяти, Культурное наследие, Военное искусство.

Keywords: Kuban Cossacks, Adyghea, Preservation of Historical Memory, Cultural Heritage, Military Art.

Принятие Конституции СССР 1936 года стало поворотным моментом для казачества, снявшим многие ограничения, наложенные на этот социум после Гражданской войны. До этого казаки воспринимались как «враждебный элемент», что ограничивало их политические и военные возможности. Однако начавшиеся в 1936 году кампании по реабилитации, инициированные Иосифом Сталиным, подчеркнули военно-кадровый потенциал казаков на фоне международных угроз.

Ключевым событием в этом процессе стало Постановление ЦИК СССР от 20 апреля 1936 года, снявшее ограничения на службу казаков в Рабоче-Крестьянской Красной Армии [4]. За этим последовал приказ наркома обороны К.Е. Ворошилова о создании казачьих кавалерийских дивизий, что означало систематическую интеграцию казачества в военную структуру государства [5]. Конституция СССР 1936 года [3], а именно 123 статья, формализовала эти изменения, уравнивая казачество в правах с другими гражданами. Эти меры способствовали социальной интеграции казачества, укрепляли его доверие к советской власти и открывали возможности для участия в общественно-политической жизни.

Принятие Конституции 1936 года предоставило избирательные и прочие права ранее считавшимся «лишенцами» казакам. Несмотря на реформы, сложности из-за классового принципа сохранялись, что усложняло для казаков доступ в военные училища. Однако уже в 1939 году основные ограничения были сняты.

Приказом народного комиссара обороны № 67 от 23 апреля 1936 года были созданы три казачьи кавалерийские дивизии [5]. Введено особое обмундирование, включавшее

¹ Научный руководитель – Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

элементы традиционной казачьей одежды, что подчеркнуло культурную идентичность казаков и сыграло важную роль в укреплении их боевого духа.

Эти меры не только укрепили обороноспособность страны, но и способствовали социальной интеграции казачества в жизнь Советского Союза. Например, 6-я Чонгарская кавалерийская дивизия стала 6-й Кубано-Терской казачьей Краснознаменной дивизией. Нововведения стимулировали формирование казачьих соединений, таких как 10-я Терско-Ставропольская, 12-я Кубанская и 13-я Донская дивизии, считавшиеся важными элементами укрепления Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Роль казаков в обороне Москвы высоко оценивается в трудах генерала П.А. Белова. В книге «За нами Москва» он подчеркивает значимость кавалерии в защите столицы [1, с. 170]. Благодаря маневренности, кавалерийский корпус под его командованием успешно обходил укрепленные позиции врага, использовал особенности местности, а также взаимодействовал с партизанами для проведения диверсий. Это позволяло эффективно отвлекать противника и наносить удары с флангов и тыла.

Исследования Г.Л. Воскобойникова также подчеркивают роль казачьих частей в кавалерии Красной Армии. В наступательных операциях лета и осени 1943 года кавалерия проявила себя как эффективная и мобильная сила, способная успешно действовать в сложных условиях. Казаки участвовали в освобождении оккупированных территорий, обеспечивая прорыв фронтов и нарушение коммуникаций противника. Они показали исключительную выносливость и смелость, осуществляя глубокие рейды в тыл врага, разрушая технику и захватывая важные позиции. Особо проявили себя в боях за укрепленные районы, демонстрируя маневренность. Исследования Х.И. Сиджаха проливают свет на военное искусство бойцов из Черноморского региона, акцентируя внимание на конных атаках и стратегии 40-го гвардейского казачьего Кубанско-Барановичского полка. Сиджах выделяет уникальность атак адыгов, подчеркивая их наступательный характер, что отражает профессионализм воинов и вклад региона в победу в Великой Отечественной войне.

Историю казачества также отражает выставка в Российском государственном архиве социально-политической истории, открывшаяся 27 января 2025 года и посвященная роли казачества и Церкви в Великой Отечественной войне. Эта экспозиция, организованная совместно с Русской Православной Церковью, отражает военные подвиги казаков, их участие в партизанском, а также духовные аспекты того времени. Документы, свидетельства и пропагандистские плакаты, представленные на выставке, обогащают понимание роли казачества и Церкви в истории через музейные экспозиции.

Сборник материалов научной конференции, состоявшейся 27 января 2020 года, представляет собой значимый вклад в изучение вклада казачества в победу в Великой Отечественной войне. Изданный под редакцией А.К. Сорокина и опубликованный издательством «Политическая энциклопедия», сборник на 103 страницах охватывает множество аспектов участия казаков в войне. Основное внимание в материалах уделено разнообразной военной активности казачьих частей: от формирования дивизий и участия в обороне Москвы до динамичных рейдов казачьих кавалерийских групп. Особая тема – уникальные навыки казаков в разведке и диверсионной деятельности, проявившиеся в партизанских отрядах. Важный акцент делается на трагических судьбах тех, кто сотрудничал с врагом, и героическом труде казаков в тылу, включая сбор средств на танковые колонны и эскадрильи.

Сборник также детально рассматривает влияние Русской Православной Церкви на патриотические настроения, имевшие большое значение для казачьего сообщества того времени. Освещены и награды казаков: 308 представителей казачества стали Героями Советского Союза, многие из них – посмертно.

Источники и литература (References)

1. Белов П.А. За нами Москва. М.: Вениздат, 1963. 332 с.
2. Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М.: Изд-во рос. киноvideокомпании, 1995. 311 с.
3. Конституция СССР 1936 года // URL: <https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm>
4. Постановление ЦИК СССР от 20 апреля 1936 года «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА» // URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/92024-o-snyatii-s-kazachestva-ogranicheniy-po-sluzhbe-v-rkka-post-tsik-sssr-ot-20-aprelya-1936-g>
5. Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 67 от 23 апреля 1936 года // URL: <http://livinghistory.ru/topic/48804-spisok-obmundirovaniia-na-rkka-1935-1945/>
6. Сиджах Х.И. В вихре конных атак. Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 1993. 256 с.